

Veldkartering Tielt-Winge, *Halensebaan* (Vlaams-Brabant, B.): bipolaire aambeeldtechniek op keitjes en de *Groupe de Blicquy*

Van Liefferinge Nick*

* Onafhankelijk onderzoeker. E-mail: vanliefferingenick@msn.com

VAN LIEFFERINGE N. 2025: *Veldkartering Tielt-Winge, Halensebaan (Vlaams-Brabant, B.): bipolaire aambeeldtechniek op keitjes en de Groupe de Blicquy* (= Polyhistoriae 37).

1. Lambertcoördinaten

X187444 - Y177786

2. Kadastrale gegevens

Sint-Joris-Winge, 4e Afd., Sectie C, 161H

3. Bodemkundige gesteldheid

Bodemserie ZAfe: akkerland op stenige, droge zandgronden met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont

4. Hoogteligging/topografie

69-60 m T.A.W, top (en ZW-flank) heuvelrug

5. Hydrografie

Stroomgebied van de Winge, Slakkenbeek (of Kiezegembeek)

6. Onderzoekshistoriek

De locatie werd reeds meer dan 50 jaar geleden geprospecteerd door W. Claes. Zijn artefactencollectie werd opgenomen in het repertorium van P.M. Vermeersch als Sj10 (= Sint-Joris-Winge, Vrijtbos) (Vermeersch 1976: 202-203). De meest recente veldkarteringen zijn uitgevoerd in de periode tussen 2012 en 2025.

6. Kwantificatie, inventaris en typologische toewijzing

De inventaris omvat 18 artefacten (tabel 1), met een gezamenlijk gewicht van 55,04 g en ingezameld binnen een areaal van ca. 1,01 ha (fig. 1). Deze vondstgroep maakt deel uit van een meer uitgebreide artefactencollectie (zie verder).

Inventarisnummer	Grondstof algemeen	Grondstof specifiek	Aantal	Gewicht (gram)	Typologie
NVL3105	Silex	Kei	1	7,43	Gespleten kei
NVL1438	Silex	Kei	1	7,1	Gespleten kei
NVL1229	Silex	Kei	1	5,38	Gespleten kei
NVL850	Silex	Kei	1	4,41	Gespleten kei
NVL851	Silex	Kei	1	4,4	Gespleten kei
NVL1228	Silex	Kei	1	4,35	Gespleten kei
NVL526	Silex	Kei	1	3,06	Schrabber
NVL3561	Silex	Kei	1	2,33	Gespleten kei
NVL1439	Silex	Kei	1	2,27	Gespleten kei
NVL513	Silex	Kei	1	2,13	Schrabber
NVL848	Silex	Kei	1	2,13	Gespleten kei
NVL3560	Silex	Kei	1	1,81	Gespleten kei
NVL3562	Silex	Kei	1	1,63	Gespleten kei
NVL1227	Silex	Kei	1	1,59	Gespleten kei
NVL3563	Silex	Kei	1	1,5	Gespleten kei
NVL3441	Silex	Kei	1	1,45	Gespleten kei
NVL1245	Silex	Kei	1	1,19	Gespleten kei
NVL1971	Silex	Kei	1	0,88	Gespleten kei

Tabel 1: Artefacteninventaris, gesorteerd volgens aflopend gewicht.

Fig. 1: Afbakening van de artefactenconcentratie.

7. Kenmerken en interpretatie van de assemblage

Alle 18 artefacten zijn vervaardigd d.m.v. de bipolaire aambeeldtechniek of C-CC-techniek¹, waarbij de te bewerken stukken op een aambeeld werden geplaatst en gespleten met een (harde) hamer in steen of gewei. Op de site van Tielt-Winge-*Halensebaan* werden op deze wijze kleine keitjes² uit het lokaal dagzomend grind gedebiteerd. De aambeeldtechniek op kleine keitjes leidde bij één impact automatisch tot (minstens) één drager met een licht negatieve slagbult (kern *sensu stricto*) en (minstens) één drager met licht positieve slagbult (afslag *sensu stricto*). Sommige stukken benaderen het type van *pièce esquillée* wanneer sprake is van meer frequente impact en verbrijzeling vanuit één of beide slagpunten.

Op basis van de bewerkingsintensiteit kunnen drie subtypes worden onderscheiden, nl.:

- gehalveerde of gespleten keitjes met twee tegengestelde (bipolaire) slagpunten (subtype 1).
- intensief gedebiteerde keitjes met twee tegengestelde (bipolaire) slagpunten (subtype 2).
- intensief gedebiteerde keitjes met meerdere slagrichtingen (*pièces esquillées*) (subtype 3).

Twee artefacten (NVL 526 en NVL 513) zijn geretoucheerd, wat aantoont dat de aambeeldtechniek op keitjes binnen de *chaîne opératoire* deel uitmaakte van productie van werktuigen. Hierbij kan worden vermoed dat vooral de gehalveerde keitjes (subtype 1) werden bewerkt tot kleine (duimnagel)schrabbers die al dan niet elders zijn gebruikt en achtergelaten in de regio. Een meer hypothetische interpretatie is dat de meest intensief bewerkte keitjes (subtype 3) (bvb. NVL3560) kunnen zijn gebruikt als splijtstukken (*pièces esquillées*) bij het splijten van (relatief zachte) natuursteen met een gefolieerde structuur. De assemblage van de vindplaats omvat immers fragmenten van (onafgewerkte) armbanden in blauwgrijze schisteuze leisteen (fig. 2) (VAN LIEFFERINGE, in voorb.) Verder (gebruikssporen)onderzoek is weliswaar noodzakelijk om de (temporele) relatie tussen de bewerkte keitjes en de productie van armbanden al dan niet te bevestigen.

Fig. 2: Fragmenten van (onafgewerkte) armbanden in schisteuze leisteen.

¹ *Coup-Contrecoup*.

² Tijdens de veldkarteringen werd een selectie van 13 volledige (dus onbewerkte) keitjes ingezameld, met een gemiddeld gewicht van 5,35 g.

8. Voorlopige datering en mogelijke associatie met de *Groupe de Blicquy*

De gespleten keitjes zijn op deze vindplaats geassocieerd met (intens gepatineerd) lithisch materiaal met een hoofdzakelijk mesolithisch karakter. Het gaat o.a. om microklingen met een regelmatige afslagstijl, kleine duimnagelschrabbers, microlietfragmenten, e.d., in combinatie met elementen uit de vroeg-neolithische culturele traditie (gebruik van Ghlin-vuursteen en mogelijk ook Bartoniaan-vuursteen, fragmenten van ter plaatse vervaardigde armbanden in blauwgrijze schisteuze gesteenten, e.d.) (VAN LIEFFERINGE, in voorb.). Er wordt vooralsnog uitgegaan van een datering van de fase met bipolaire aambeeldtechniek in de periode tussen 6500 en 5000 v. Chr. In dat geval werden de specifieke activiteiten uitgevoerd binnen de culturele sfeer van (de laatste) jager-verzamelaars in de regio, maar met duidelijke invloeden van (of beïnvloeding door) de *Groupe de Blicquy*. Hiermee sluit de materiële cultuur van de vindplaats volledig aan bij de site van Bekkevoort-Delberg (zie CASPAR & BURNEZ-LANOTTE 1997: 303-305) en lijkt er sprake te zijn van een sitecomplex (of *Siedlungskammer*) in dit deel van het Hageland (VAN LIEFFERINGE, in voorb.)

Fig. 3: Fotografische weergave van de assemblage volgens aflopend gewicht. Het omcirkeld nummer betreft de toewijzing van het subtype.

Fig. 4: Technische tekeningen van de assemblage volgens aflopend gewicht. Het omcirkeld nummer betreft de toewijzing van het subtype.

Literatuurlijst

- CASPAR J.-P. & BURNEZ-LANOTTE L. 1997: Présence du Groupe de Blicquy en Brabant flamand: le site de Bekkevoort "Delberg" (Belgique), *Bulletin de la Société préhistorique française* 94-3, p. 303-305.
- VAN LIEFFERINGE N. (in voorbereiding): *Veldkartering Tielt-Winge, Halensebaan (Vlaams-Brabant, B.): artefactenconcentratie met elementen van de culturele traditie 'Groupe de Blicquy'*.
- VERMEERSCH P.M. 1976: *Steentijdmateriaal uit het Noordelijk Hageland*, Oudheidkundige Repertoria XI, 2. vol., Brussel.